

Caracterización y monitorización de deslizamientos activos en el Embalse de Rules (Sur de España).

Characterisation and monitoring of active landslides in the Rules Reservoir (Southern Spain).

C. Reyes-Carmona¹, M. Moreno-Sánchez², A. Barra³, J.P. Galve², R. Sarro¹, O. Monserrat³, T. Teixidó⁴, A. Riquelme⁵, P. Ruano², A. Millares⁶, J.V. Pérez-Peña², R.M. Mateos¹ y J.M. Azañón²

1 Geohazards InSAR laboratory and Modelling group, Instituto Geológico y Minero de España. 28003 Madrid, España.

c.reyes@igme.es, r.sarro@igme.es, rm.mateos@igme.es,

2 Departamento de Geodinámica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada, España.

marcosms@ugr.es, jpgalve@ugr.es, pruanos@ugr.es, vperez@ugr.es, jazanon@ugr.es

3 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Geomatics Division, 08860 Castelldefels, España. anna.barra@cttc.cat,

omonserrat@cttc.cat

4 Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada, Campus de Cartuja. 18011 Granada, España. tteixido@ugr.es

5 Departamento de Ingeniería Civil, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante. 03080 Alicante, España. ariquelme@ua.es

6 Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA). 18006 Granada, España. mivalag@ugr.es

Palabras clave: InSAR, cartografía geomorfológica, deslizamientos, Embalse de Rules

Resumen

Los deslizamientos en embalses pueden generar situaciones críticas y peligrosas que conlleven a una gran cantidad de pérdidas materiales, económicas e incluso humanas. Las técnicas de teledetección han demostrado ser herramientas de gran utilidad para evitar o minimizar estos desastres. Una de estas técnicas es la interferometría de radar satélite (InSAR, en sus siglas en inglés), que es capaz de detectar movimientos milimétricos del terreno con una gran resolución temporal. En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos mediante InSAR en el Embalse de Rules (Sur de España). La integración de estos datos con observaciones geomorfológicas nos ha permitido definir tres deslizamientos activos en las laderas del embalse. Dos de estos deslizamientos son de carácter rotacional retrogresivo, que afectan a la carretera nacional N-323 y a un viaducto de la Autovía A-44. Además, los patrones de movimiento muestran una correlación con los cambios en el nivel del embalse. El deslizamiento restante es de carácter traslacional y presenta un riesgo potencial de experimentar una aceleración crítica y ruptura de la ladera. Esto generaría un colapso de la masa deslizada en el embalse, que tendría consecuencias devastadoras para el embalse y alrededores. Por ello, consideramos de vital importancia la monitorización continua de la actividad de estos deslizamientos para evitar daños futuros y garantizar la seguridad del embalse.

Abstract

Landslides in reservoir contexts may generate critical and dangerous situations that usually lead to a large amount of material, economic and human losses. Remote sensing techniques have proven its effectiveness to avoid or minimize these disasters. One of these techniques refers to satellite radar interferometry (InSAR), which makes possible to detect millimetric ground surface movement at high temporal resolution. In this work, we present the results obtained through InSAR in the Rules Reservoir (Southern Spain). The integration of these data with geomorphological observations allowed us to define three active landslides in the reservoir slopes. Two of these landslides are of the retrogressive rotational type and they affect the N-323 National Road and the A-44 Highway viaduct. In addition, movement patterns show a correlation with changes in the level of the reservoir. The other landslide has a translational character and thus, a potential hazard of experiencing a critical acceleration and slope failure. This would generate a collapse of the sliding mass into the reservoir, that would have devastating consequences for the reservoir itself and surrounding areas. Therefore, we consider that continuous monitoring of these landslides is crucial to avoid, far enough in advance, irreversible damages that would affect the reservoir safety.